

VETERINARY SCIENCES

ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ СТРЕСС ФАКТОРОВ НА ПОВЕДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ЖИВОТНЫХ

Газизова А.И.

*Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина,
доктор биологических наук, профессор*

Мурзабекова Л.М.

*Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина,
кандидат ветеринарных наук, старший преподаватель*

Янкина У.

*Казахский агротехнический исследовательский университет имени Сакена Сейфуллина,
студент обучающийся по ОП «Ветеринарная безопасность»*

THE INFLUENCE OF VARIOUS STRESS FACTORS ON THE BEHAVIOR OF CERTAIN ANIMAL SPECIES

Gazizova A.

*Kazakh agrotechnical University Research named after S. Seifullin,
doctor of biological Sciences, Professor Ph.D.,*

Murzabekova L.

*Kazakh agrotechnical University Research named after S. Seifullin,
candidate of veterinary sciences, senior lecturer*

Yankina U.

*Saken Seifullin Kazakh Agrotechnical Research University,
student studying in the Veterinary Safety program*

Аннотация

В статье рассматривается влияние различных видов стрессовых факторов на поведение сельскохозяйственных животных. Анализируются физиологические и гормональные механизмы, участвующие в развитии стрессовых реакций, а также последствия острого и хронического стресса. Практическое исследование с использованием лошади, овец и кроликов показало важность комфортных условий содержания и эмоционального благополучия для поддержания продуктивности и здоровья животных. В статье даны рекомендации по минимизации стрессовых факторов и улучшению условий содержания в животноводстве.

Abstract

This article examines the impact of various types of stress factors on the behavior of farm animals. It analyzes the physiological and hormonal mechanisms involved in the development of stress responses, as well as the consequences of both acute and chronic stress. A practical study conducted using horses and rabbits demonstrated the importance of comfortable living conditions and emotional well-being in maintaining animal productivity and health. The article provides recommendations for minimizing stress factors and improving housing conditions in livestock farming.

Ключевые слова: стресс животных, продуктивность, кортизол, физиологические реакции, условия содержания, эмоциональное благополучие, животноводство.

Keywords: animal stress, productivity, cortisol, physiological responses, housing conditions, emotional well-being, livestock farming.

У овец и ягнят убой в условиях высокой температуры приводит к менее насыщенному цвету мяса и изменённой текстуре. Снижение гликогена в мышцах вызывает повышенный конечный рН, что ухудшает органолептические свойства. Также наблюдаются повышенные потери массы при варке и хранении, связанные с нарушением водоудерживающей способности. Вследствие этого снижается убойный выход, а мясо становится более жёстким, особенно при длительном воздействии жары до убоя.

Шерстный покров - важный показатель здоровья и продуктивности овец. Стрессовые факторы, как хронические, так и острые, существенно влия-

ют на качество и количество шерсти, что отражается на экономической ценности поголовья. Рассмотрим ключевые аспекты влияния стресса на шерсть овец на основе научных исследований. Снижение роста шерсти [1,2,3,4].

В исследовании Schlink, Wynn, Lea, Briegel и Adams (2002) овцам вводили гидрокортизон - искусственный кортикостероид, моделирующий хронический стресс - в течение 28 дней. Результаты показали, что повышенный уровень кортизола ингибирует рост шерсти: волокна становились короче, а скорость роста значительно снижалась. Это подтверждает негативное влияние гормонального стресса на развитие волокон шерсти [4,5,6,7]

Падение прочности волокон. В том же исследовании было отмечено значительное снижение прочности шерсти до 30–40% - при одновременном воздействии кортизола и недостаточном питании. Интересно, что диаметр волокон при этом практически не изменялся. Это свидетельствует о том, что стресс снижает прочность и качество шерсти, не всегда влияя на её толщину. Истончение волокна при высоком уровне стресса. В более свежем исследовании 2025 года, проведённом на мериносовых овцах (Merino ewes), было выявлено, что повышенный уровень кортизола коррелирует с уменьшением диаметра волокна, то есть шерсть становится тоньше. Однако учёные отмечают, что этот эффект не является универсальным и зависит от других факторов [4,5,6].

Выпадение шерсти и облысение. Хронический или острый стресс, вызванный теснотой, резкими изменениями условий содержания или грубым обращением, может привести к ускоренному и несезонному выпадению шерсти, вплоть до выраженного облысения. Это снижает качество шерстного покрова и требует дополнительного внимания к условиям содержания. При длительном стрессе у овец иногда развивается психогенное расстройство поведения - самогруминг, проявляющийся в вылизывании или выкусывании шерсти. Это приводит к локальной потере шерсти и ухудшению внешнего вида животного. Стресс снижает иммунную защиту организма, что увеличивает риск развития кожных паразитарных заболеваний, таких как псороптоз и саркоптоз. Эти заболевания сопровождаются зудом и выпадением шерсти, особенно в зимний период, когда уровень витамина D снижен, а влажность шерсти повышена [4,5,6,7,8,9].

Материал и методы исследования.

В ходе работы были изучены основные физиологические методы исследования определение физиологических параметров животного таких как: частота сердечных сокращений (ЧСС), частота дыхательных движений (ЧДД).

Результаты собственного исследования

Наблюдение за реакцией животных на стресс-факторы. В рамках изучения темы «*Влияние стресса на поведение сельскохозяйственных животных*» нами было проведено наблюдение и анализ условий содержания, рациона и поведенческих реакций лошади, а также практическое исследование по оценке стресс-реакции у кролика на базе клиники Казахского агротехнического исследовательского университета имени С. Сейфуллина. Животное содержалось в деннике площадью 12 м² при оптимальной температуре в пределах +10...+12 °С и относительной влажности воздуха 65–70%. Освещение - искусственное, движение

воздуха поддерживалось на уровне 1,5 м/с, что соответствовало зооигиеническим нормативам.

Лошадь вела себя спокойно, агрессивное поведение отсутствовало. Аппетит оставался стабильным, за исключением отдельных дней, когда наблюдалось его незначительное снижение - предположительно в связи с изменением погодных условий или внутренними физиологическими факторами. Рацион включал: сено - 5-6 кг за одно кормление, в сутки около 10-12 кг; комбикорм 4-5 кг; зерновые культуры овёс, ячмень или пшеница; минеральные добавки - поваренная соль (соль лизунец).

Кормление проводилось дважды в день. Особенностью данного животного являлась повышенная чувствительность к транспортировке - в такие моменты наблюдалась тревожность и возбуждённость. Это характерно для некоторых пород, особенно неадаптированных к частым перемещениям. Однако исследуемая полукровная казанская английская лошадь демонстрировала более высокую степень адаптивности по сравнению с менее устойчивыми породами.

Частота сердечных сокращений (ЧСС) составила **40 уд/мин, а частота дыхательных движений (ЧДД) составила 11 дых/мин**, что находится в пределах нормы для взрослой лошади (28–44 уд/мин). Потливость не отмечалась, терморегуляция сохранялась в пределах физиологической нормы. Зрачковая реакция на свет была нормальной - сужение происходило равномерно и без задержек. Уши находились в расслабленном положении, однако видимый белок глаза может указывать на лёгкий стресс. Реакция на механическое раздражение (лёгкое постукивание) была минимальной. В целом поведенческие и физиологические показатели свидетельствовали о стабильном психоэмоциональном состоянии.

Поведение животного стабильное, агрессия и признаки сильного стресса отсутствуют. ЧСС в пределах нормы, аппетит в целом сохранён, условия содержания соответствуют зооигиеническим требованиям. Лёгкое напряжение, связанное с транспортировкой, не оказывает постоянного влияния на общее состояние.

Таким образом, можно предположить, что продуктивность у данной лошади находится на хорошем уровне, при условии минимизации стрессовых факторов во время перевозок.

Поведение овец при входе в помещение показало разную степень стрессовой реакции. Четыре особи демонстрировали признаки тревоги - отступили к стене, отвернулись и встали к исследователю задней частью тела.

Рисунок 1 - Определение частоты дыхательных движений у лошади до появления стресса

Рисунок 2 - Проведение оценки реакции животного на стрессовый стимул методом лёгкого тактильного раздражения

Один самец (баран) занял оборонительную позицию и даже проявил агрессию, попытавшись боднуть при приближении к нему. Остальные овцы

вели себя спокойно и не проявляли признаков страха или тревожности.

Рисунок 3 - Наблюдение за поведением овец в стойле

Рисунок 4 - Проверка овец на скорость сокращения зрачка во время светового раздражителя

Реакция на свет у спокойных овец была адекватной: зрачки сокращались достаточно быстро, но не чрезмерно резко - аналогично наблюдаемой реакции у лошади. Это свидетельствует о нормальной работе вегетативной нервной системы и отсутствии выраженного физиологического стресса.

Частота сердечных сокращений у одной из спокойных овец составила **73 уд/мин**, что также считается нормальным (норма для овец - 70 - 90 уд/мин).

Дополнительно было замечено, что у некоторых овец шерсть находилась в запылённом состоянии, что может свидетельствовать о недостаточной частоте ухода или пылевой загрязнённости в помещении. Незначительное выпадение шерсти также наблюдалось, однако оно находилось в пределах физиологической нормы и не указывает на наличие стрессовой реакции.

Рисунок 5 - Проверка шерсти овец на гигиену, перхоть, эктопаразиты.

Рисунок 6 - Проверка частоты сердечных сокращений у кролика

В стаде наблюдался разный уровень реактивности: часть особей проявила признаки острого стресса (избегание, агрессия), тогда как другие вели себя спокойно. ЧСС у спокойной овцы в пределах нормы. Шерсть слегка загрязнена, но неухоженность незначительная, выпадение шерсти физиологическое. Таким образом, можно предположить, что продуктивность у спокойных овец находится на удовлетворительном уровне, однако наличие выраженной стрессовой реакции у части животных может негативно сказываться на общем состоянии стада и требует корректировки условий содержания и снижения внешних раздражителей. Далее провели исследование стрессоустойчивости на кроликах. Дополнительно в рамках лабораторной практики было проведено мягкое наблюдение за реакцией кролика на некоторые внешние раздражители. Исследование проходило в безопасной и спокойной обстановке, без причинения животному какого-либо вреда

В ходе работы были изучены основные физиологические параметры животного:

частота сердечных сокращений (ЧСС) - 130 ударов в минуту; частота дыхательных движений (ЧДД) - 47 вдохов в минуту.

Затем кролику были кратковременно представлены слабые стрессовые факторы:

Световой раздражитель - кратковременное воздействие направленного света;

Акустический раздражитель - лёгкий шумовой фон.

Реакция животного была умеренной: не наблюдалось резкой паники, но отмечались небольшие физиологические изменения, характерные для активизации адаптационных механизмов (незначительное учащение дыхания и сердцебиения). Это свидетельствовало о нормальной функциональности симпатической нервной системы.

После кратковременного воздействия мы применили тактильное успокоение: животное мягко гладили и почесывали в зоне уха и холки. Данный приём позволил заметно снизить уровень тревожности - кролик вновь проявил признаки расслабления и спокойствия.

Важно подчеркнуть, что все действия были проведены гуманно, с соблюдением этических норм, без применения грубых или болезненных методов. Основная цель заключалась в наблюдении за естественными адаптационными реакциями животного в безопасной среде. Проведённые наблюдения и практика позволили наглядно убедиться в том, насколько важны комфортные условия содержания, кормления и эмоционального состояния для сохранения продуктивности животных. Даже слабые раздражители могут вызывать реакцию, активизирующую физиологические ресурсы организма. При этом поддержка со стороны человека (через тактильный контакт, спокойную обстановку и грамотное содержание) позволяет быстро восстановить психоэмоциональное равновесие животного.

Таким образом, полученные данные подтверждают: минимизация стрессовых факторов, адаптация условий содержания и заботливое отношение - ключевые элементы в обеспечении высокой продуктивности и благополучия сельскохозяйственных и лабораторных животных.

Заключение.

В ходе исследования было подтверждено, что стресс оказывает существенное влияние на продуктивность сельскохозяйственных животных, затрагивая молочную, мясную и репродуктивную функции. Негативное воздействие стрессоров проявляется через изменения гормонального фона, нарушение обмена веществ и снижение адаптационных возможностей организма. Практические наблюдения показали, что даже слабые стрессовые факторы активизируют физиологические реакции, однако грамотное и гуманное обращение с животными, создание комфортных условий содержания и питания способствуют быстрому восстановлению их психоэмоционального состояния и сохранению продуктивности. Минимизация стрессовых факторов и адаптация среды - важнейшие условия повышения эффективности животноводства и улучшения благополучия животных.

Список литературы

1. Романова Н. В., Камошенков А. Р., Иванова Е. В. Стресс и продуктивность сельскохозяйственных животных: учебное пособие. - Санкт-Петербург; Москва; Краснодар: Лань, 2021. - 25-27 с.
2. Zaboli G., Huang X., Feng X., Ahn D. U. How can heat stress affect chicken meat quality? // *Poultry Science*. 2019. Vol. 98, № 3. P. 1551-1556. DOI:10.3382/ps/peu399 - статья в журнале в области птицеводства, рассматривает влияние теплового стресса на качество куриного мяса.
3. Liu Z., Liu Y., Xing T., Zhang L., Gao F. Transcriptome analysis reveals the mechanism of chronic heat stress on meat quality of broilers // *Journal of Animal Science and Biotechnology*. 2022. Vol. 13, Article 110. DOI:10.1186/s40104-022-00759-3 - статья, описывающая молекулярные механизмы воздействия хронического теплового стресса на мясо бройлеров.
4. "Heat/Cold Stress and Methods to Mitigate Its Detrimental Impact on Pork and Poultry Meat: A Review." - PubMed. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38731703/> - обзорная работа о стрессах на мясо.
5. "Impact of Heat Stress on Carcass Traits, Meat Quality, and Nutritional Value in Monogastric Animals: Underlying Mechanisms and Nutritional Mitigation Strategies." - *Foods* (MDPI). URL: <https://www.mdpi.com/2304-8158/14/9/1612> - исследование механизмов теплового стресса у моногастричных животных и стратегии компенсации.
6. "Impact of Heat Stress on Broiler Chicken Production." - MDPI. URL: <https://www.mdpi.com/2674-1164/3/2/10> - обзор влияния жары на продуктивность бройлеров.
7. "Heat stress impacts on broiler performance: a systematic review and meta-analysis." // *Poultry Science*. 2020. Vol. 99, № 11, P. 6205-6211. DOI: 10.1016/j.psj.2020.08.019. URL: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0032579120305575> - метаанализ по влиянию теплового стресса на производительность бройлеров.
8. <https://kam-news.ru/otchego-ovcy-lyseyut.html> - популярная статья о причинах облысения овец
9. <https://cyberleninka.ru/article/n/vliyanie-stressa-na-molochnuyu-produktivnost-krupnogo-rogatogo-skota/viewer> - CyberLeninka о влиянии стресса на молочную продуктивность КРС